

Simulation des Eigenverbrauchs für gebäudeintegrierte Photovoltaik- Anlagen (BIPV)

Samuel Summermatter

Leiter Ingenieur- Abteilung | BE Netz AG

Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Hochschule Luzern | Projekt Active Interfaces

Inhalt

- Hintergrund und Konzept
- Definitionen
- Simulationsmethode
- Verifizierung Lastgangprognose
- Simulationsresultate
- Fazit

Hintergrund und Konzept

- Fördermittel für Energievergütung werden abgelöst,
- Es gilt Recht auf Eigenverbrauch
- Entscheidend für Wirtschaftlichkeit ist Eigenverbrauch
- Durch Angleichung von der Energieproduktion an den Verbrauch können Einspeisespitzen vermieden werden.
- Smarte, bedarfsgerechte Energieproduktion
- Gesamtheitliches Energiekonzept unter Einbezug von zusätzlich Gebäudesanierungsmassnahmen (Wärmepumpe, Dämmung mit Fassadensanierung...)
- Photovoltaik als Bauteil für die Gebäudehülle (Synergienutzung und Kostenoptimierung)

Definitionen

Physik Eigenverbrauch:

Photovoltaic Production

Definitionen

- Deckungsgrad: $self\ sufficiency\ [\%] = \frac{E_p\ [kWh]}{E_c\ [kWh]}$

- Eigenverbrauch: $self\ consumption\ index\ [\%] = SCI = \frac{E_{on\ site}\ [kWh]}{E_p\ [kWh]}$

- Autarkie:

$$autarchy\ index\ [\%] = \frac{E_{on\ site}\ [kWh]}{E_c\ [kWh]}$$

- Spezifischer Eigenverbrauch:

$$On - site\ consumption\ performance\ [kWh/kWp] = OCP = \frac{E_{on\ site}\ [kWh]}{P\ [kWp]}$$

Simulationmethode

Lastgangprognose EFH
Nach Coquoz und Prior

Lastgangprognose Schule
Nach BDEW Profil

Einstrahlung &
Temperatur

Simulation

Deckungsgrad
Eigenverbrauch
Autarkie

Verifizierung Lastgangprognose

Haushalt

Schulhaus

Lasttyp	Haushalt 2-3 Personen	G3: Kontinuierliche Industrie
Hauptenergieverbraucher	Waschmaschine (alt), Geschirrspüler (neu), ohne Wärme	Licht (häupsächtlich Leuchtstoffröhren), Computer, Lift, etc.
Automation	Manuelle Optimierung Nachttarif	Keine Automatisierung für den Eigenverbrauch
Jährlicher Energieverbrauch	4'794 kWh (gemessen)	2'881'373 kWh (gemessen)
Energieverbrauch Tag	2'682 kWh (gemessen)	1'920'356 kWh (gemessen)
Energieverbrauch Nacht	2'112 kWh (gemessen)	961'016 kWh (gemessen)

Verifizierung Lastgangprognose

Haushalt:

Simulationsresultate	Gemessenes Lastprofil 1h	Lastgangprognose Coquoz 1h	Gemessenes Lastprofil 15min.	Lastgangprognose H0 dynam. 15min
Deckungsgrad [%]	192	192	198	198
Eigenverbrauch [%]	19	26	18	24
Autarkie [%]	37	50	36	47

Verifizierung Lastgangprognose

Schulgebäude:

Simulationsresultate	Gemessenes Lastprofil 1h	Lastgangprognose BDEW G3 1h	Gemessenes Lastprofil 15min.	Lastgangprognose BDEW G3 15min
Deckungsgrad [%]	46	46	47	47
Eigenverbrauch [%]	71	70	70	70
Autarkie [%]	33	33	33	33

Simulationsergebnisse

Haushalt:

EW 10° / 25°:
Aufdach Ost- West 10° / 25°
South 10°:
Aufdach Süd 10°
F- East:
Fassade Ost 90°
F-West:
Fassade West 90°
F-South:
Fassade Süd 90°
F-North:
Fassade Nord 90°
F-EW:
Fassade Ost- West 90°
F-NESW:
Fassade Nord Ost Süd West 90°
F-ESW:
Fassade Ost Süd West 90°

Simulationsergebnisse

Schulgebäude:

EW 10°:
Aufdach Ost- West 10°

South 10°:
Aufdach Süd 10°

F- East:
Fassade Ost 90°

F-West:
Fassade West 90°

F-South:
Fassade Süd 90°

F-North:
Fassade Nord 90°

Fazit

Zusammenfassung:

- Lastgangprognose für Haushalt schwierig
- Lastgangprognose für Bürogebäude zuverlässig
- Spezifischer Eigenverbrauch als Vergleichswert für BIPV wichtig
- Gebäudeintegrierten Fassadenanlagen haben ähnliche spezifische Eigenverbrauchswerte wie mit konventionellen Aufdachanlagen

Ausblick:

- Vergleich der simulierten Werte mit realen Werten einer Anlage
- Gesamtheitliche Betrachtung der Sanierungsmassnahmen
- Energiekostenberechnung

Fragen

Acknowledgement:

This research was supported by the Swiss National Science Foundation SNF as part of the project ACTIVE INTERFACES - Holistic strategy to simplify standards, assessments and certifications for building integrated photovoltaics (#153849).